

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА

TEACHING READING TO YOUNGER STUDENTS ON ENGLISH LESSONS AT THE BASIS OF THE INFORMATION APPROACH

КАЗАЧЕК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
Соискатель,
Московский городской педагогический университет.

KAZACHEK NATALIA VLADIMIROVNA,
The applicant,
Moscow City Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема обучения чтению младших школьников на уроках английского языка на основе информационного подхода. Показано, что информационный подход в обучении чтению на уроках иностранного языка способствует лучшему запоминанию, вовлечению учащихся в процесс обучения, пониманию и анализу полученной информации. Отмечается, что развитие читательских навыков учеников младшей школы на основе информационного подхода позволит в игровой форме, с помощью современных интерактивных и электронных средств развить учащихся, научить беглому и вдумчивому чтению, а затем и пересказу.

The article deals with the problem of teaching reading to younger schoolchildren in English lessons based on an information approach. It is shown that the information approach in teaching reading in foreign language lessons contributes to better memorization, involvement of students in the learning process, understanding and analysis of the information received. It is noted that the development of reading skills of elementary school students based on the information approach will allow in a playful way, with the help of modern interactive and electronic means, to develop students, teach fluent and thoughtful reading, and then retelling.

Ключевые слова: чтение, иностранный язык, умения, информация, методики, пересказ, текст.

Key words: reading, foreign language, skills, information, methods, retelling, text.

Читательские компетенции развиваются совместно с когнитивным развитием младших школьников, в момент формирования навыков в комплексе: мыслительных, разговорных, познавательных процессов, где формируется становление читательской компетентности у обучающихся, умение понимать текст и правильно его воспроизводить [5].

Для формирования навыков чтения у младших школьников развивают в образовательной деятельности умение читать и проговаривать отдельные слова, выстраивать их в предложения, делать акцент на значимых местах текста. Читательские умения тесно взаимодействуют со связной речью, ведь если ребёнок испытывает затруднения в произношении, то ему трудно что-либо прочитать.

А.В. Акопян отмечает, что проблему обучения навыкам чтения на уроках иностранного языка рассматривали в своих трудах многие учёные и педагоги, среди них: И.Н. Верещагина,

И.А. Грузинская, Н.Ф. Коряковцева, С.К. Фоломкина и др. А вот с точки зрения психологии, например, З.И. Клычникова определяет, что в формировании навыков чтения важным будет психологическая основа, где все функции когнитивного развития должны в синтезе работать для становления данных навыков. Исходя из такого положения, навык чтения будет воспроизводить уже сформированные основы восприятия букв, звуков, артикуляционных особенностей текста, позволит на скорости воспринимать их, понимать значение слов, текста в целом. Также, сформированные когнитивные навыки будут помогать предугадывать ученикам будущее развитие текста, определять настроение и интонацию. Действия педагога здесь будут контролирующими, направляющими, дополняющими [1].

Физиологическим механизмом расширения и активизации читательских умений у младших школьников будет особенность его грамматических отношений, выработка читательского опыта, понимания текста и его произношения. Ученик, отслеживая взаимодействие объектов в тексте, переводит их в речь, подводит определенные итоги, делает обобщения, а после этого подсознательно подчиняет свою речь этим правилам [6].

Особенностью обучения иностранному языку на начальном этапе является осознанность со стороны обучающихся в овладении данным языком для общения на уроке. Несмотря на хорошую память и легкость в запоминании новых слов, нельзя полагаться лишь на постоянное повторение и механическое запоминание лексического материала. Учащимся необходимо осознать содержание любого текста при восприятии и анализе информации. Ведь на начальном этапе ученик не может ещё воспроизвести сразу все, что прочитанное в быстром темпе, а также долго держать в памяти полученную информацию. Для этого создаются игровые методики преподавания иностранного языка, чаще игровые упражнения на отработку навыка чтения, наглядные методы.

Развивающий потенциал обучающей деятельности на уроках иностранного языка состоит в том, чтобы оформить развитие читательских навыков как игровой процесс. Ученики младших классов запоминают информацию и развиваются в процессе познавательной и обучающей деятельности с помощью игровой деятельности продуктивнее, так им проще выразить эмоции, примерить социальные роли, проявить навыки коммуникации.

Е.Ш. Ананьева отмечает, что информационный подход в обучении чтению на уроках иностранного языка чаще всего опирается в младшей школе на взаимодействие с презентацией. Такой вид обучения навыкам чтения на уроках иностранного языка позволит наглядно воспринимать информацию, сопоставлять картинки, рисунки с представленными текстовыми описаниями. Также можно отметить, что в виде презентации может быть дан текст или отдельные предложения, в которых пропущены слова, окончания. Ученику предстоит дополнить такие недостающие элементы. Это можно выполнить с помощью прочтения и списывания или на интерактивной доске, выбрав верные графические характеристики. Также в рамках работы с презентацией, ученики могут создавать собственные проекты на английском языке, где приводят в пример картинки и описывают их. Также ученики могут добавлять диаграммы, видео и аудио фрагменты, дополнять такую информацию текстовыми данными. С помощью презентации можно работать с информацией из любого источника библиотечных интернет-фондов, где база данных представлена широким объемом заданий, слайдов, видео фрагментов для обучения чтению на иностранном языке. Многие задания являются интересными, нетрудными за счёт представленной визуальной информации, картинок и текста [2].

Можно выделить следующие виды чтения в обучении младших школьников:

- 1) ознакомительный вид чтения представлен в виде цельного текста, при прочтении которого нужно понять основной смысл текста, его проблему, задумку автора;
- 2) изучающий вид чтения предполагает глубокое понимание текст, умение не только его понимать, но и анализировать, пояснять детали;

3) поисковой вид чтения позволяет искать нужную информацию в отдельных фрагментах текста, понимать логичность его выстраивания, ориентироваться в прочтенном фрагменте;

4) просмотрный вид чтения позволяет в быстром темпе ознакомиться с информацией, понять её суть, значение, задать вопросы по прочтённому материалу.

5) ценностно-ориентационный вид чтения позволяет применять полученные навыки в других видах коммуникации, речевой активности;

6) познавательный вид чтения – это такой вид чтения, с помощью которого ученик формирует познавательные навыки, узнаёт что-либо новое;

7) регулятивный вид чтения позволяет в предметной области применять полученные при чтении навыки, знания [4].

Таким образом, сформированные навыки чтения по их видам помогают ученикам в комплексе овладеть метапредметными навыками, умением работать с полученной информацией.

Стоит подчеркнуть, что информационный подход включает в себя работу с интернет-источниками, такими как:

- образовательные сайты;
- научные электронные библиотеки;
- блоги СМИ;
- электронные дидактические пособия, задания;
- игровые сайты для интересного обучения чтению.

По мнению С.Р. Семилетовой, информационный подход в обучении чтению на уроках по английскому языку предполагает следующие виды заданий [7]:

1) задания закрытого вида:

- упражнения, где при чтении можно выбрать один или несколько ответов (true/false, multiple choice, fill in the gaps), в которые можно вписывать ответ при прочтении, либо добавлять его устно;

- упражнения, которые позволяют сопоставлять данные (matching – где нужно соотнести картинку по заданию и текстовый фрагмент на английском языке, распределить по видам какие-либо группы слов. Здесь соединяются вербальные и невербальные средства коммуникации на английском языке, информационные блоки, лексический материал, формируется мышление на иностранном языке, происходит анализ информации;

- упражнения, которые позволяют из представленной информации, расположенной в хаотическом порядке, сформировать целые предложения, текст.

2) задания открытого вида:

- упражнения на чтение предложения и вставку в конце нужных слов по смыслу, либо нужных окончаний. Это позволит определять при чтении время, род, число представленных слов, научит анализировать текст в целом;

- упражнения на пересказ прочитанного текста, дополнение его основ, сопоставление с визуальной информацией.

Такие виды заданий позволят сформировать навыки анализа прочитанного текста, развивают навыки связного высказывания, совершенствуют умения передачи основного содержания информации, позволят развить навык монологической иноязычной речи, способствуют запоминанию основных слов, персонажей, мелких деталей при пересказе [3].

Хочется отметить такое информационное современное средство обучения иностранным языкам как поисковые сайты (Google, Yandex и др.), которые также помогут в изучение конкретных тем, развитию и совершенствованию языковых умений. Например, учитель даёт задание: найти определённую фразу в интернете, узнать, как она читается и произносится. Для этого используются либо компьютеры, либо телефоны. Ученикам будет не только интересно

выполнять такое задание, но и они будут стараться найти что-либо первым, прослушать и произнести фразу верно.

Таким образом, информационный подход в обучении чтению на уроках иностранного языка способствует лучшему запоминанию, вовлечению учащихся в процесс обучения, пониманию и анализу полученной информации. Развитие читательских навыков учеников младшей школы на основе информационного подхода позволит в игровой форме, с помощью современных интерактивных и электронных средств развить учащихся, научить беглому и вдумчивому чтению, а затем и пересказу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акопян А.В. Обучение младших школьников технике чтения на иностранном языке // Наука и школа. 2018. №6. С. 145-149.
2. Ананьева Е.Ш. Интерактивный контент как средство формирования коммуникативной компетенции на уроке иностранного языка в начальной школе // Современное педагогическое образование. 2023. №1. С. 286-280.
3. Воронина К.В. Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка // Молодой ученый. 2020. № 5 (295). С. 305-306.
4. Дейбнер Д.А. Современные учебные интернет-ресурсы и их преимущества в обучении чтению на иностранном языке // Современное педагогическое образование. 2018. №3. С. 52-55.
5. Лугина А.А. Формирование основ читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения // Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, технологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Екатеринбург 26-28 апреля 2018 г. / ГАОУ ДПО СО «Институт регионального образования»; науч. ред. Юшкова Н.А. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. С. 170-195.
6. Прошина И.И., Башун Е.В. Формирование функциональной читательской грамотности у обучающихся английскому языку в условиях дистанционного образования // Современное педагогическое образование. 2022. №4. С. 44-47.
7. Семилетова С.Р. Интеграция функциональных навыков при обучении английскому языку с использованием информационно-образовательной среды школы // Скиф. 2023. №4 (80). С. 99-104.

© Казачек Н.В., 2023.